

ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЯ В КОНСТИТУЦИЮ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ

Юнусова Н.Ш.

Ташкентский государственный транспортный
Университет, доцент кафедры “Международная публичная право”

Конституция является основным законом государства и является документом, имеющим высшую юридическую силу. Конституция определяет структуру государства, форму его управления, порядок образования государственных органов, их полномочия, права, свободы и обязанности личности.

Одним из первых шагов на пути к независимости стала идея разработки Конституции будущей суверенной республики, выдвинутая И.А. Каримовым в марте 1990 года. Вскоре, в июне того же года, на второй сессии Верховного Совета была образована Конституционная комиссия в составе 64 человек под руководством Президента республики.

Две основные причины создания Конституции независимого государства:
1. Путь общества к рыночным отношениям, интеграция Узбекистана в мировое сообщество в соответствии с общими законами и направлениями нового развития; Объявление государственной независимости Узбекистана.

При подготовке проекта Конституции Комиссия руководствовалась нормами международного права, документами Организации Объединенных Наций и Всеобщей декларацией прав человека. Были изучены конституционные документы многих развитых и развивающихся стран мира. При этом также глубоко изучались система государственного управления и традиции справедливого законотворчества в нашей богатой истории.

- До провозглашения независимости Республики Узбекистан в нашей стране были приняты три Конституции. Первая конституция - 31 марта 1927 г.
- Вторая конституция - 14 февраля 1937 г.
- Третья Конституция - 26 апреля 1978 г.

Конституция независимой Республики Узбекистан должна была принципиально отличаться по своей сути и значению от Конституций советской эпохи, в частности, от Конституции Узбекской ССР 1978 года. Конституция Социалистического Узбекистана, по своему содержанию и духу основанная на Конституции бывшего Советского Союза, прочно приковала Узбекистан к этому

Союзу. Конституция, пронизанная идеями классовой розни и партийности, была крайне идеологизирована и политизирована. Государственные интересы ставились выше интересов человека.

Проект Конституции независимости учитывал исторические изменения, произошедшие в Узбекистане. В частности, он отражал юридическое оформление независимости Узбекистана, условия перехода к рыночным отношениям в экономике, принципы демократического строя в государственном и общественном строительстве, а также верховенство прав человека. Для изучения вопросов, изложенных в Конституции, были созданы рабочая группа из 35 человек и комиссии, состоящие из небольших групп, которые готовили каждый раздел отдельно.

Рабочая группа и комиссии подготовили первый проект Конституции в октябре 1991 года, а второй – весной 1992 года. Этот проект был опубликован в печати для всенародного обсуждения 26 сентября 1992 года. Тысячи предложений, поступивших из регионов, были изучены и повторно опубликованы в печати в ноябре. После внесения изменений и уточнений Основной Закон независимой Республики Узбекистан был принят 8 декабря 1992 года на XI сессии Верховного Совета Республики Узбекистан XII созыва.

Конституция независимости состояла из преамбулы, шести разделов, 26 глав и 128 статей. В первом разделе излагались основные принципы Конституции, отражающие суверенитет государства, народовластие, верховенство Конституции и закона, а также основные направления внешней политики. Второй раздел Основного Закона состоял из 35 статей и был посвящен основным правам, свободам и обязанностям человека и гражданина. В нем провозглашалось, что все граждане Республики Узбекистан имеют равные права и свободы, на всей территории Узбекистана устанавливается единое гражданство, личные права и свободы граждан, свобода совести и их гарантии. Подчеркивалось право человека участвовать в управлении государственными и общественными делами непосредственно и через своих представителей, вступать в политические партии и движения. В Основном законе четко прописано, что граждане имеют право на владение имуществом, труд, получение пособий, своевременный отдых, пользование квалифицированной медицинской помощью и образование, и что эти права и свободы обеспечиваются государством. Подчеркивается, что все граждане обязаны выполнять установленные Конституцией обязанности, такие как соблюдение законов, сохранение исторического и духовного наследия нашего народа, охрана

окружающей среды, своевременная уплата налогов и местных сборов, защита Родины.

Раздел «Общество и личность» Конституции гарантирует, что экономика Узбекистана основана на рыночных отношениях, ее основой являются равные права различных форм собственности. Был открыт широкий путь для бизнеса, предпринимательства и инициативы, разработаны принципы формирования класса собственников. Была четко определена роль общественных объединений, семьи и средств массовой информации в обществе.

В четвертом разделе подробно рассматриваются административно-территориальное устройство Республики Узбекистан, отношения между Республикой Узбекистан и Республикой Каракалпакстан.

В пятом разделе (50 статей) отражена организация государственной власти в независимой Республике Узбекистан. Полномочия органов государственной власти и управления, Президента, Кабинета Министров и порядок их формирования четко и ясно изложены. В то же время в этом разделе нашли отражение вопросы деятельности органов местного самоуправления, судебной системы и прокуратуры, а также обороны.

В соответствии с Указом Первого Президента И. Каримова «Об организации изучения Конституции Республики Узбекистан» была образована специальная комиссия в составе 20 человек для изучения места и значения Конституции в обществе, повышения правосознания, правосознания и культуры подрастающего поколения, пропаганды её содержания и сути. Поручение Первого Президента «всем компетентным руководителям и организациям изучать Основной Закон, начиная с детского сада, преподавать его как учебник в школах, а в высших учебных заведениях – как отдельный урок...» стало программой пропаганды и продвижения Конституции Независимости по всей Республике. И так:

- 1) Решением Верховного Совета 21 июня 1990 года была создана Конституционная комиссия под председательством первого Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова в составе 64 членов
- 2) 8 сентября 1992г. приняла решение опубликовать проект Конституции для общественного обсуждения
- 3) Первый проект новой Конституции был подготовлен 26 сентября 1992 года и в тот же день опубликован в печати для повторного всенародного обсуждения

4) Конституция Республики Узбекистан была принята 8 декабря 1992 г. на одиннадцатой сессии Верховного Совета Республики Узбекистан двенадцатого созыва.

Правовой фундамент перехода от одной общественно-политической системы к другой заложила Конституция Республики Узбекистан. Она заняла основополагающее место в общей системе источников права и стала основой всех законов и других юридических нормативных актов.

Хронология изменений и дополнений в Конституцию Республики Узбекистана :

- 28 декабря 1993 г.
- 24 апреля 2003 г.
- 11 апреля 2007 г.
- 25 декабря 2008 г.
- 18 апреля 2011 г.
- 12 декабря 2011 г.
- 16 апреля 2014 г.
- 17 марта 2017г.
- 30 апреля 2023 г

Первая поправка была внесена 28 декабря 1993 года в статью 77.

В 2002 и 2003 году поправки были внесены в XVIII (Олий Мажлис), XIX (Президент), XX (Кабинет Министров), XXIII (Избирательная система) главы основного закона. Парламентская реформа – по результатам референдума, проведённого 27 января 2002 года. Изменения и дополнения были внесены в 30 статей, 6 глав и 2 раздела Конституции.

В 2007 году были внесены изменения в статью 89, пункт 15 статьи 93 и часть 2 статьи 102 Конституции в целях усиления роли и влияния политических партий.

Следующая поправка была внесена в статью 77 в 2008 году и касалась совершенствования избирательного законодательства.

В соответствии с «Концепцией дальнейшего углубления демократических реформ и развития гражданского общества в нашей стране», озвученной на совместном заседании палат Олий Мажлиса 12 ноября 2010 года, на основании Конституционного закона, опубликованного 18 апреля 2011 года, внесены изменения в статьи 78, 80, 93, 96 и 98 Конституции.

12 декабря 2011 года срок полномочий Президента Республики Узбекистан в части второй статьи 90 Конституции был сокращен с семи до пяти лет.

Поправки в 32, 78, 93, 98, 103 и 117 статьи были внесены в 2014 году.

Закон Республики Узбекистан. О внесении изменений и дополнения в Конституцию Республики Узбекистан. Принят Законодательной палатой 17 марта 2017 года, одобрен Сенатом 28 марта 2017 года

Настоящие изменения и дополнение в Конституцию Республики Узбекистан было внесено в целях совершенствования и повышения эффективности деятельности судебной системы, дальнейшего укрепления судейского корпуса и обеспечения подлинной независимости судебной власти в Республике Узбекистан.

Масштабные поправки были сделаны в 2017 году. В частности, поправки были внесены в 80, 81, 83, 93, 99, 102, 107, 108, 109, 110 и 111 статьи.

Следующая поправка была внесена 15 октября 2018 года в статью 105.

Законом от 18 февраля 2019 года были внесены изменения и дополнения в статьи 80 и 93 Конституции, Служба национальной безопасности переименована в Службу государственной безопасности. В соответствии с законом, принятым 5 марта 2019 года, были внесены изменения в статьи 79, 93 и 98.

В статьи 96 и 117 внесены изменения в связи с совершенствованием избирательного законодательства, в соответствии с законом от 4 сентября 2019 года.

Согласно законам, которые были приняты 8 февраля текущего года, были внесены изменения в статью 117 - о проведении выборов в октябре, а также в статьи 7, 33, 85, 86, 93, 98, 100 - о концепции законодательства, в статью 107 - о судебной реформе.

В 2017-2022 годах в Конституцию Узбекистана изменения не вносились, поскольку её новая редакция была принята в 2023 году в результате всенародного референдума, который прошёл 30 апреля 2023 года. Предыдущая Конституция действовала с 1992 года, а изменения 2023 года стали первой и, на данный момент, последней редакцией Основного закона, которая вступила в силу после референдума.

Конституционный закон Республики Узбекистан «О Конституции Республики Узбекистан» был признан принятым всенародным голосованием на референдуме Республики Узбекистан, состоявшемся 30 апреля 2023 года, и вступил в силу 1 мая.

В Узбекистане в 2023 году на конституционном референдуме были приняты значительные поправки к Основному закону, которые увеличили срок полномочий президента с 5 до 7 лет, изменили принцип государства на "человек – общество – государство" и "обнулили" предыдущие сроки действующего президента, позволив ему баллотироваться на новые сроки.

Новая конституция, принятая 30 апреля на референдуме в Узбекистане, расширяет границы прав человека и свободы слова.

По итогам голосования, 90,21 процента избирателей ответили «да» на вопрос «Принимаете ли вы закон о Конституции Узбекистана?». Новая Конституция состоит из шести частей. Если в действовавшей до этого редакции Основного закона было 128 статей, то в новой их 155. Число конституционных норм увеличено с 275 до 434.

В целом конституция страны обновилась на 60 процентов.

Закон гласит, что нормы Конституции в новой редакции с момента вступления её в силу «действуют напрямую и независимо от принятия или наличия соответствующих законов и иных нормативно-правовых актов».

В новой Конституции, Узбекистан впервые определяется как социальное, светское и правовое государство.

Формой правления государства является Республика, а общественная жизнь в Узбекистане развивается на основе многообразия политических институтов, идеологий и идей. При этом ни одна идеология не принимается в качестве государственной.

В новой конституции, расширяющей права и свободы человека, свободу печати, слова, совести и убеждений, подчеркивается, что государство защищает эти ценности и является их гарантом.

Нормы, касающиеся социальных обязательств государства, увеличены в три раза. Подчеркнуто, что «обеспечение прав и свобод человека является высшей целью государства».

«Демократия в Республике Узбекистан базируется на общечеловеческих принципах, согласно которым высшей ценностью является человек, его жизнь, свобода, честь, достоинство и другие неотъемлемые права. Демократические права и свободы защищаются Конституцией и законами», говорится в новой статье конституции.

В разделе «Основные права, свободы и обязанности человека и гражданина» говорится: «В Республике Узбекистан признаются и гарантируются

права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным нормам международного права и в соответствии с настоящей Конституцией».

Новая Конституция гарантирует равенство всех граждан перед законом без различия пола, расы, национальности, языка, религии, социального происхождения, убеждений, личного и общественного положения. «Достоинство человека, его основные права и свободы неприкосновенны, неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения», - говорится также в новой редакции Основного закона.

Согласно новой редакции, количество статей в Конституции Узбекистана увеличено с нынешних 128 до 155, а нормы в ней увеличены с 275 до 434, внесены концептуальные изменения в 91 из 128 статей, а в целом конституция изменена на 65%. Среди изменений — продление срока полномочий президента с 5 до 7 лет, сокращение числа сенаторов со 100 до 65, объявление Узбекистана социальным государством, разделение полномочий местных Кенгашей и хокимов и другие. Например, в соответствии со статьей 1, которая гласит, что «Узбекистан — суверенное, демократическое, правовое, социальное и светское государство с республиканской формой правления», нормы социальных обязательств государства увеличились почти в три раза. Это: **во-первых**, обеспечение жильем социально уязвимых категорий граждан; **во-вторых**, определение минимального размера заработной платы с учетом обеспечения достойной жизни человека; **в-третьих**, установлено право граждан на получение гарантированного объема медицинской помощи за счёт государства. Как известно, первая Конституция независимого Узбекистана была первоначально принята парламентом. Было предложено принять новую редакцию Конституции путём референдума. Это было политически корректное решение. Так, Закон Республики Узбекистан «О референдуме Республики Узбекистан», а также Постановление Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан «О проведении референдума Республики Узбекистан по проекту Конституционного закона Республики Узбекистан «О Конституции Республики Узбекистан» от 10 марта 2023 года В соответствии с Постановлениями Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан № 3017-IV и Постановлением Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан № СК-702–IV от 14 марта 2023 года «О проведении референдума Республики Узбекистан по проекту Конституционного закона Республики Узбекистан «О Конституции Республики Узбекистан» 30 апреля 2023 года состоялся референдум Республики Узбекистан по проекту Конституционного закона Республики Узбекистан «О Конституции Республики

Узбекистан». Более половины За ответ на вопрос «Принимаете ли Вы Конституционный Закон Республики Узбекистан «О Конституции Республики Узбекистан?» проголосовало 16 667 097 граждан, принявших участие в референдуме, то есть 15 034 608 человек, или 90,21 процента. проголосовали «за» по данному вопросу.

В заключение отметим, что принятие новой редакции Конституции Узбекистана является жизненной необходимостью, вытекающей из эволюционного развития общества, и этот закон является для нас очень важным вопросом определения наших дальнейших шагов как страны, нации и народа и служит основой для наших больших шагов на пути к построению справедливого общества. Опираясь на нашу Конституцию, национальная законодательная система, государственные органы и институты гражданского общества в нашей стране постоянно совершенствуются, а мировоззрение наших граждан постоянно улучшается.

REFERENCES:

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. – Т., “Yuridik adabiyotlar publish”, 2023.
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон Конституцияси қабул қилинганининг 29 йиллиги билан муносабати билан Ўзбекистон халқига йўллаган табриги. – “Халқ сўзи”, 9-декабрь, 2021 й.
3. <https://sputniknews.uz/20211107/>
4. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Конституциявий ҳайъат йиғилишида сўзлаган нутқи. – 2022 йил, 20-июнь. <https://kun.uz/news/2022/06/20/prezident-konstitutsiya-boyicha-oz-takliflarini-berdi-roxat>